

SUN'IY INTELEKT ETIKASI VA ZAMONAVIY JAMIYATDAGI AHAMIYATI

Begmatova Guljahon

Xalqaro Nordik Universiteti magistratura talabasi

ORCID/0009-0007-1787-6948

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18887026>

Annotatsiya: Mazkur maqolada sun'iy intellekt etikasi va uning jamiyatdagi ahamiyati haqida ma'lumotlar berilgan. AI texnologiyalarini ta'limda qo'llash etikasi, ijtimoiy munosabatlarga tasiri taxlil qilinadi. AI keng qo'llanilayotganligi sababali inson huquqlari, shaxsiy ma'lumotlar daxilsizligi, mas'uliyat va adolat masalalari dolzarb bo'lib kelmoqda.

Kalit so'zlar: Sun'iy intellekt, etika, xavsizlik, inson xuquqlari, jamiyat xavsizligi, shafoflik, mas'uliyat, adolat, o'quvchi, o'qituvchi.

Kirish: Raqamli texnologiyalar jarayonida suniy intellekt texnologiyalari jamiyatning barcha sohalariga kirib bormoqda, shu jumladan ta'limda ham o'z o'rnini egalladi. Bu esa bir vaqtning o'zida bir qancha imkoniyatlar bilan birga axloqiy va ijtimoiy xavfni yuzaga keltiradi. Shu sababdan ta'lim muassasalarida sun'iy intellekt texnologiyalari etikasi dolzarb mavzu bo'lmoqda.

Sun'iy intellekt etikasi- SI yaratish va qo'llash jarayonda inson huquqlari, adolat, mas'uliyat va xavsizlikni taminlovchi axloqiy meyorlar majmuasidir. Qisqa qilib tushuntirganda insonlar hayotiga texnologiyalarning zarar keltirmasdan, uning manfaatiga hizmat qilishidir. SI etikasiga kiruvchi asosiy tamoyillar quydagilardir.

1. Adolat
2. Shaffoflik
3. Mas'uliyat
4. Maxfiylik
5. Xavfsizlik
6. Inson nazorati

Suniy intellekt etikasi nima uchun muhim?

Bu kabi savollarga javoblar quydagicha

1. Inson huquqlarini himoya qilish masalan: maxfiylik buzulishi, noqonuniy kuzatuv, shaxsiy ma'lumotlar suistemoli kabi xavflar.
2. Kamsitishni oldini olish yani insonlarni asossiz tanqid qilib ommaga yoyish.
3. Jamiyat xavfsizligini taminlashda.
4. Inson nazoratini saqlab qolish.

Texnologiyalar rivojlanishida inson qadiryatlari, xuquqlari va jamiyat xavsizligini himoya qiluvchi asosiy mexanizimdir. Aynan ta'lim tizimida ham talabalarni o'qitish, baholashda va o'quv jarayonini boshqarishni yengilashtirsa-da, uning qo'llashi bilan bog'liq etik masalalar - adolat, shaxsiy ma'lumotlar xavsizligi, shafoflik va mas'uliyat-muhimdir. Sun'iy intellektdan foydalanishda ota-onalar, talabalar va o'qituvchilar uchun tavsiyalar mavjud, ular quydagilardan iborat.

1. Ota-onalar uchun tavsiyalar.

Farzandingiz foydalanadigan platformalar bilan tanishib chiqing.

Aiga asoslangan platformalar qanday maqsadlarga xizmat qilishini, qnday ishlashi, qanday ma'lumotlar to'lashini bilib olishingiz kerak.

Shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish.

Farzandingiz faqat ta'lim uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni berishi ortiqcha shaxsiy ma'lumotlarni yuklamasligini va boshqalarga yubormaslikni o'rgatishingiz kerak.

Huquqingizni biling va foydalaning.

Farzandingizning shaxsiy ma'lumotlariga nisbatan qonuniy xuquqlarni o'rganishingiz va bu xuquqlardan foydalanishni bilishingiz.

Turli xillikni qo'llab quvvatlash.

Farzandingiz virtual dunyoga qaram bolib qolmasligini, ijtimoiy hayotdan ajrab qolmaslinini o'rgatishingiz, farzandingiz keyinchalik bu holatlar katta muamolarga sabab bolishini bilishi kerak.

Yoshga mosligini ko'rib chiqish

Foydalanayotgan platformalar bola Yoshi, rivojlanish darajasiga va o'quv maqsadlariga mosligini tekshirish.

2.O'quvchilar uchun tavsiyalar

To'g'ri maqsadda foydalanish-AI vositalaridan o'qish, izlanish, mashq qilish uchun foydalanishi.

Ma'lumotlarni tekshirish va to'plash uchun

O'z o'zini rivojlantirish uchun foydalanish.

Shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish-bunda ma'lumotlarni yuklamaslik, boshqalarga ulashmaslik kerak

Xurmatli muloqot-har qanday onlayn xizmatlardan foydalanganda axloqiy meyorlarga amal qilishi.

Mualiflik huquqiga rioya qilishi-Sun'iy intellekt asosida tayyorlangan ma'lumotlarni qayta ishlamasdan o'z mualifligiga olishi.

Vaqtini to'g'ri boshqarishi-o'quvchi balansni to'g'ri ushlashi yani virtual dunyoga berilib ketimaslik

Boshqalar xuquqini hurmat qilishi-yaqinlaringiz ma'lumotlari yoki faoliyatini boshqalarga baxam ko'rmaslik,ularni sun'iy intellektda qayta ishlamaslik .Buning uchun javobgarlik mavjud.

SI ma'lumotlarga tayanib qolmaslik-bu malumotlarni tekshirib qoshimcha kitoblardan ham ma'lumot olishlik.

3.O'qituvchilar uchun tavsiyalar

Shafoflikni taminlash

Qarorlarda inson omilini saqlash-bunda AI taqdim etayotgan reyting, fikr mulohazalarga tayanib yakuniy qaror bo'lishiga yo'l qo'ymaslik.

Ma'lumotlarni tekshirish- SI taqdim etayotgan ma'lumotlarni ta'lim maqsadlariga muvofiqligini tekshirish.

Savol berish ko'nikmalarini rag'batlantirish- o'quvchilar SI natijalari mutloqo aniq emasligini tushuntirish uchun tanqidiy fikrlash, muqobil o'qitish ko'nikmalarini qo'llab quvvatlash.

Muvofiqlikni tekshirish- sun'iy intellekt platformalarini o'quvchilarining yoshi va rivojlanish darajasiga muvofiqligini tekshirish.

Balansli ta'lim-o'quvchilarning faqat sun'iy intellekt vositalariga qaram bolib qolmasligi uchun ijodiy, tanqidiy, mustaqil fikirlash qobilyatini oshiruvchi topshiriqlarni berishi.

Doimiy rivojlanish-SI texnologiyalaridan axloqliy foydalanish bo'yicha doimiy rivojlanishi tajriba va bilimlarini o'quvchilarga o'rgatib borishi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkun-ki, AI tizimlari barcha sohalarga kirib borar ekan, ularni yaratish, joriy etish va boshqa etik meyorlarga qat'iy amal qilish kerak. Etik meyorning asosiy maqsadi; texnologiya imkoniyatlaridan foydalanib, inson hayotidagi muamolarni yengilashtrish, shu bilan birga kutilmagan xavf va salbiy oqibatlardan himoyalashdir. Umumiy qilib olganda sun'iy intellekt etikasi texnologiyalar taraqqiyoti va inson qadiryatlari o'rtasida muvozanatni taminlaydigan, kelajak jamiyatning barqaror rivojlanishi uchun poydevor bo'lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ta'limda sun'iy etika tamoyillari
2. Pedagogik faoliyatda AI etikasi, ilmiy maqola, 2024
3. Turk manbalari; YAPAY ZEKÂ ETİĞİ TAVSİYELERİ Ankara 2025.
4. Sun'iy intellekt: zamonaviy yondashuv "Styuar Russell va Piter Norvig
5. "Hayot 3.0: sun'iy intellekt davrida inson bo'lish" Maks Tegmark